

**TUPROQNING BIOLOGIK HOLATINI YAXSHILOVCHI
MIKROORGANIZMLARNING AHAMIYATI**

Abdullayeva Fotima Baxtiyor qizi¹, Turabekova Dilorom Baxtiyarovna²

GulDU, Biotexnologiya yoʻnalishi talabasi. GulDU, Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrası katta oʻqituvchisi.

Anotatsiya: Ushbu maqolada tuproqning holatini yaxshilash va unda mikroorganizmlarning ahamiyati, tuproq mikroorganizmlarning xillari, simbiotik munosabatlar haqida keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Tuproq, mikroorganizm, ekotizm, mikoriza, oʻsimlik, ekologiya, simbioz, fosfor, azot, bakteriya.

Аннотация: В данной статье приведены сведения об улучшении состояния почвы и значении микроорганизмов в ней, видах почвенных микроорганизмов и симбиотических отношениях.

Ключевые слова: Почва, микроорганизм, экосистема, микориза, растение, экология, симбиоз, фосфор, азот, бактерия.

Abstract: This article provides information about improving soil health and the importance of microorganisms in it, types of soil microorganisms and symbiotic relationships.

Key words: Soil, microorganism, ecosystem, mycorrhiza, plant, ecology, symbiosis, phosphorus, nitrogen, bacteria.

Oʻzbekiston Respublikasi yuqori darajada rivojlangan agrar davlatlar qatoriga kirib, iqtisodni koʻtarish, qishloq xoʻjaligi ekinlarini yetishtirishda ilgʻor texnologiyalarni qoʻllash, suv va yer zaxiralaridan maqsadli, tejamli va unumli foydalanish, yerdan olinadigan hosil va mahsulotlar, jumladan ekiladigan ekinlar koʻlamiga katta eʼtibor berilmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari hamda 2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor

yoʻnalishi boʻyicha “Harakatlar strategiyasi” ni amalga oshirishda qishloq xoʻjaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratilib, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, oʻsimliklarni tashqi stresslardan himoya qilish borasida bir qator vazifalar belgilab berilgan.

Tuproqning unumdorligi uning fizik-kimyoviy xususiyatlariga, gumus qatlami, tarkibida mavjud boʻlgan organik va mineral moddalarga va ayniqsa, uning tarkibidagi turli xil foydali mikroorganizmlar toʻplamiga, ularning miqdori va biologik faolligiga bevosita bogʻliqdir. Tabiatdagi barcha tirik organizmlar hayotida moddalar, elementlarning faol almashinuvda, ayniqsa asosiy elementlardan uglerod va uning aylanishida yashil oʻsimliklar, ularning koʻk massalari va ulardan olinadigan mahsulotlar katta ahamiyatga egadir. Oʻsimliklarning oʻsishi, rivojlanishi va unumli hosil berishida, tuproq tarkibidagi mavjud organik va noorganik moddalar, ayniqsa mikroorganizmlarning faoliyati ahamiyatlidir. Mikroorganizmlarning xilma-xilligi, yashash tarzi va faoliyati oʻrganilganda juda koʻplab xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan. Jumladan, mikroorganizmlarda oʻsimliklarni eng muhim hisoblangan azot yoki fosfor bilan taʼminlash qobiliyati mavjud. Oʻsimlik ildizlarida havodagi molekulyar azotni biologik azotga aylantirib bera oladigan juda koʻplab bakteriyalar yashaydi. Ular umumiy nom bilan azot oʻzlashtiruvchi bakteriyalar deb nomlanadi. Tuproqda bu bakteriyalar qanchalik koʻp boʻlsa, tuproq shunchalik unumdor ,hosildorlik shunchalik yuqori boʻladi. Hosildorlik yuqori boʻlsa eksport-import kuchayib, davlat iqtisodiga ravnaq olib keladi.

Mikroorganizmlar bizning atrofimizdagi kichik tirik mavjudodlardir. Ular atrof- muhit uchun muhim va deyarli hamma joyda topilishi mumkin. Bakteriyalar, viruslar, zamburugʻlar kabi turli xil turlari mavjud. Baʼzilari foydali, baʼzilari esa salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mikroorganizmlar tabiatni muvozanatga solib turishda ahamiyati katta hisoblanadi. Mikroorganizmlar ekotizmida hal qiluvchi rol oʻynaydi, ular parchalovchi, ishlab chiqaruvchi va isteʼmolchi boʻlib xizmat qiladi.

Parchalovchilar o'lik o'simliklar va hayvonlar kabi organik moddalarni parchalaydi va boshqa organizmlar foydalanishi uchun ozuqa moddalarini tuproqqa qaytaradi. Bu jarayon ekotizmdagi ozuqa moddalarining aylanishi uchun zarurdir, chunki u o'simliklar va boshqa organizmlarning o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarini qayta ishlashga imkon beradi. Mikroorganizmlar tabiat (tuproq, suv, o'simlik qoldiqlari va boshqalar)da keng tarqalgan. 1 g tuproq yoki yer osti suvida 2–3 milliardgacha mikroorganizmlar bo'ladi. Mikroorganizmlarning o'lchami turlicha bo'lib, ular mikroning o'ndan bir qismidan bir necha mikrongacha bo'ladi. Mikroorganizmlarning fiziologik-morfologik xususiyatlari va hayot sikli har xil. Tuproqda juda ko'p mikroorganizmlar uchraydi, ya'ni 1 g tuproqda millionlab yoki milliardlab mikroorganizmlar bo'ladi. Havo va suvga qaraganda bu ancha ko'p. Tuproqda turli tuman bakteriyalar, aktinomitsetlar, achitqilar, suvo'tlari va sodda hayvonlar mavjud bo'lib, olimlarning hisoblashlaricha, haydaladigan yerning 25 sm chuqurlikkacha bo'lgan qatlamida 3-5 tonnagacha bakteriya uchrar ekan. Bakteriyalarning tuproqda tarqalishi tuproqning xususiyatiga bog'liq. Tuproqqa tushgan o'simlik va hayvonlar qoldig'i hisobiga mikroorganizmlar juda ko'payib ketadi. Tuproqdagi mikroorganizmlar soni tuproqning turi, fizik-kimyoviy xossalari va iqlim sharoitiga bog'liq holda har xil bo'ladi. Tuproqning yuza qismida mikroorganizmlar soni ko'p bo'lib, pastga tushgan sayin, ularning soni kamayib boradi. Mikroorganizmlar 10-15 sm li qatlamda ko'p boladi, chunki bu yerda quyosh nurlari tik tushmaydi, oziq va namlik yeterlicha bo'ladi. Chuqur qatlamlarda esa bular kam, chunki tuproq tabiiy filtr vazifasini bajaradi va bakteriyalarni yer osti suvlariga kam o'tkazadi.

Tuproq hosildorligini tashkil etish va boshqarishda biologik omillarni rolini birinchilardan bo'lib, tuproqshunoslik fanining asoschilari V.V.Dokuchayev, P.A.Kostichev va V.R.Vilyamsonlar baholab berganlar. Ular tuproq hayotida biologik birikmalarni roli juda ham katta ekanligini isbotlab berdilar. Bu g'oya keyinroq S.N.Vinogradskiy, Ye.N.Mishustin, M.M.Kononova, D.G.Zvyaginsev,

V.T.Yemsev, D.I.Nikitin va boshqa olimlarni izlanishlarida o‘z rivojini topdi. 1947-yilda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, Zoologiya va botanika institutlari qoshida mikrobiologiya laboratoriyasi tashkil etildi. Laboratoriyada tuproq unumdorligini oshirish, silos tayyorlash, oqova suvlarni tozalash, o‘simlik va hasharotlarning virus kasalliklari ustida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar, ayniqsa, 1977-yilda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilganidan so‘ng kengayib ketdi. Shu bilan birga Ye. N.Mishustin tuproq mikrobsenozini zimogen, avtohton, oligotrof, avtotrof guruhlariga bo‘lib o‘rganishni tavsiya qiladi. Bu guruhlar o‘rtasidagi aloqadorlik doimiy o‘zgarib turadi va ko‘p ma’noda tuproqqa bo‘lgan ta’sir bilan belgilanadi. D.N.Nikitin ekotizimda oligotrof mikroorganizmlarni roli katta ekanligini, ular tabiatda tarqalgan energiyani to‘plash qobiliyatiga ega ekanligini e’tirof etadi. Oxirgi yillarda tuproqdagi mikroorganizmlar biomassasi haqida ko‘proq fikrlar yoritiladigan bo‘lib qoldi. Bunga bir necha sabablar bor. D.G.Zvyaginsev mikroorganizmlar massasi va uni “aylanish” tezligi, tuproq xususiyatiga bog‘liq deb hisoblaydi. T.V.Tarvis esa tuproqda mikroorganizmlar massasi to‘planganda mikroorganizmlar bilan o‘simlik orasida ozuqa muhiti uchun raqobat ketadi-degan fikrni ilgari suradi. Mikroorganizmlar massasini tez to‘planishi, ularni energetik materiallar bilan ta’minlanganligiga bog‘liq bo‘lib, tuproq unumdorligidan xabar beradi.

Ma’lumki fermer organik dehqonchilik usullarini keng qo‘llaydi. Masalan, kimyoviy o‘g‘itlar o‘rniga kompostdan foydalanish va tuproq holatini yaxshilash uchun samaradorligi yuqori ekinlarni ekadi. Buning natijasida xo‘jalik tuproq idagi tuproq mikroorganizmlari ko‘payib, organik moddalarni samarali parchalaydi, ozuqa moddalarini samarali aylantiradi va o‘simliklarning mustahkam, bardoshli o‘sishiga yordam beradi. Bu ekinlar hosildorligini oshirishga hamda kimyoviy o‘g‘itlarga bo‘lgan talabni kamaytirishga olib keladi. Shuni ham aytib o‘tishimiz kerakki, tuproq mikroorganizmlarining ozuqa moddalarining aylanishidagi ahamiyatiga aniq misol sifatida dukkakli o‘simliklarda azot saqlovchi bakteriyalarning rolini keltirish mumkin. Bu bakteriyalar o‘simlik bilan simbiotik

munosabatlar hosil qiladi, atmosfera azotini o‘simlik o‘sishi uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan shaklga aylantiradi. Bu jarayon nafaqat dukkakli o‘simliklarga foyda keltiradi, balki ekotizmdagi boshqa o‘simliklar uchun azot mavjudligini ta‘minlash orqali tuproq unumdorligini oshirishga erishish mumkin bo‘ladi. Ozuqa moddalari kam bo‘lgan tuproq muhitida mikorizal zamburug‘lar kabi zamburug‘lar o‘simlik ildizlari bilan simbiotik aloqalar hosil qilish uchun rivojlanadi. Bu zamburug‘lar o‘simliklarni uglerod evaziga fosfor va azot kabi ozuqa moddalari bilan ta‘minlaydi hamda, zamburug‘lar va o‘simliklar cheklanmagan sharoitlarda rivojlanishiga yordam beradi.

Lekin, keng ko‘lamli qishloq xo‘jaligida kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlarning haddan tashqari ko‘p ishlatilishi tuproq mikrobial xilma-xilligi va unumdorlik pasayishiga olib keladi. Natijada tuproq unumdorligi pasayadi, ekinlar ozuqa moddalarining yetishmasligidan aziyat chekadi va tuproq strukturasi barqarorlashtirish uchun mikroba faolligi yo‘qligi sababli- erroziya muhim muammoga aylanadi. Tuproqning siqilishi va erroziyaning kuchayishi natijasida tuproqning yuqori qatlami yo‘qoladi va suvning kirib borishi kamayadi. Zararli patogenlar va zararkunandalar tarqalishining kuchayishi, ekinlarning kasallanishiga olib keladi va kimyoviy pestitsidlarga bo‘lgan ehtiyojni oshiradi. Shunday ekan, tuproq unumdorligining pasayishi va ekotizmning umumiy salomatligi, qishloq xo‘xaligi amaliyotlarining barqarorligiga ta‘sir qiladi.

Mikroorganizmlarning imkoniyatlari ko‘p hisoblanadi. Ba‘zi tuproq bakteriyalari yirtqich nematodalarga qarshi himoya mexanizmlarini ishlab chiqaradilar. Bakteriyalar bilan aloqa qilganda nematodalarni falaj qiladigan va o‘ldiradigan toksinlar hosil qiladi. Bu bakteriyalarga o‘zini himoya qilish, tuproqdagi ozuqa aylanishi va organik moddalarning parchalanishidagi rolini davom ettirish imkonini beradi. Hamda, tuproq mikroorganizmlarining ekstrimal sharoitlarga moslashishning aniq misoli-issiq buloqlar kabi geotermik tuproq muhitida issiqlikka chidamli bakteriyalarning mavjudligidir. Bu bakteriyalar 80 gradusgacha bo‘lgan haroratga bardosh beradigan mexanizmga ega, bu ularga og‘ir

sharoitlarda rivojlanishga va tuproqdagi ozuqa moddalarining aylanishiga hissa qo'shishiga imkon beradi. *Pseudomonas aeruginosa* kabi ba'zi tuproq bakteriyalari qurg'oqchilik yoki zaharli moddalar ta'siri kabi og'ir ekologik sharoitlardan himoya qiluvchi bioplyonkalar hosil qilishi mumkin. Ushbu himoya tuzilmalarini shakllantirgan holda, bu bakteriyalar tirik qolishga qodir va tuproqdagi ozuqa moddalari va organik moddalarning aylanishiga hissa qo'shadi. Ba'zi tuproq mikroorganizmlari masalan, aktinomitsetlarning ayrim turlari raqobatdosh turlarning o'sishiga to'sqinlik qiluvchi antibiotiklar ishlab chiqaradi. Ushbu raqobatdosh ustunlik ushbu mikroorganizmlarga boshqa turlarning tahdidlariga qaramay, o'z populyatsiyalarini saqlab qolish va tuproq ekotizmida o'z funksiyalarini davom ettirish imkonini beradi.

O'z bog'ida kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan ko'p foydalanadigan bog'bon tuproqdagi foydali mikroorganizmlarni beixtiyor o'ldirishi mumkin. Natijada, ularning o'simliklari kasallik va zararkunandalarga ko'proq moyil ekanligini va endi ular avvalgidek mustahkam o'smayotganini ko'rishadi. Tuproq mikroorganizmlarning yo'qligi tuproq ekotizmidagi muvozanatni buzadi, bu o'simliklarning umumiy salomatligi va o'sishining pasayishiga olib keladi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, haddan tashqari tozalangan yer va tuproq erroziyasiga uchragan qo'riqxonada hududi tuproq mikroorganizmlari populyatsiyasining muhim qismini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Natijada, tuproq unumdorligi pasayadi, bu hududda o'simliklarning siyrak o'sishiga va biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. Tuproq sog'ligini saqlash uchun ushbu muhim organizmlar bo'lmasa, ekotizm zarar ko'radi, maxalliy o'simliklar omon qolish uchun kurashadi va ekotizmni kasallarga turlar egallab oladi. Tuproq ekotizmidagi bu buzilish atrof-muhitning umumiy salomatligi uchun tuproq mikroorganizmlarini himoya qilish va saqlash muhimligini ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa: Tuproq mikroorganizmlari-bu tuproqdagi ozuqa moddalarini parchalash orqali o'simliklarning o'sishiga yoqdam beradigan mavjudodlardir. Bu mikroorganizmlar yetarli bo'lmasa, o'simliklar o'ziga kerakli

oziq moddalarni ololmaydi va yaxshi rivojlana olmaydi. Bu mayda organizmlar tuproqni muvozanatli va sog‘lom saqlashga yordam beradi, shuning uchun kompostdan foydalanish, ekinlarni almashlab ekish va zararli kimyoviy moddalardan qochish orqali biz o‘simliklarning kuchli va sog‘lom o‘shiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. O‘rmon ekotizmidagi tuproq mikroorganizmlari kuchli yomg‘ir paytida eroziyaning oldini olib, tuproq zarralarini bir-biriga bog‘lashga yordam beradi. Bu tuproqning barqaror va unumdorligini ta‘minlaydi, turli xil o‘simlik turlarining o‘shini qo‘llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davronov Q.D., Alikulov B.S. Biotexnologiya darslik.”Lessson press” nashriyoti. Samarqand, 2022-yil. 161-170 bet.
2. Davronov Q. Qishloq xo‘jalik biotexnologiyasi. Toshkent-2009.
3. Mirhamidov P., Vahobov A.H., Davronov Q., Tursunboyeva G.S. “Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari.” ILM ZIYO”. 2014-yil.
4. Аманова Д.Б. Vol 2. №2. Действия Эмп на ауксиновую регуляцию. 2021.